

20. Gbo 1884

1043

Peruzzi'

Onorevole Collega

Per incarico avuto dal
 Consiglio Accademico nell' adunanza
 del 21.3.84. ~~prega~~ ~~di~~ ~~L. V.~~ ho l'onore
 di rimettere alla S. V. la nota
 dei ~~funi~~ ^{di cui} defunti, ~~onde~~ ~~ella~~
 voglia non ~~far~~ ~~fare~~ ~~il~~ ~~elogio~~,
 onde ~~ella~~ voglia ~~apertamente~~ ~~il~~ ~~consiglio~~
 preboto ~~affidarsi~~ ~~di~~ ~~fare~~ ~~la~~ ~~convenienza~~
 ragione di alcuno d'essi.

Il mio mio debito
 avvertire la S. V. che il Presidente
 nell' adunanza inaugurata che
 avrà luogo in Gennaio porterà
 del compianto Lombardini.

e che l'on. Cabarrini
 è stato invitato a parlare
 di V. Salvagnoli, intorno alla
 vita del quale sta preparando
 un libro.

Pregandola di volermi
 comunicare ⁱⁿ ~~qualche~~ mese da
 Genova a tutto settembre
 lla intendete fare la sua
 lettura, mi prego d'oppier
 le espressioni dei sensi della
 mia perfetta osservanza

Il Leg. degli dttis